

ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ КАСАЛЛИГИ ВА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯДАГИ КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Маджидова Ё.Н.

Орипов Ш.К.

Андижон давлат тиббиёт институти, Неврология кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002741>

Тарқоқ склероз (ТС) – марказий нерв системасининг демиелинизацияланувчи касаллиги бўлиб, миелин оқсилларига аутоиммун реакциянинг пайдо бўлиши натижасида ривожланади.

ТС ҳозирги замон неврологларининг чуқур ва ижтимоий аҳамиятга эга муаммоларидан бири булиб ҳисобланади, бу биринчи навбатда касалликнинг купайиб бориши, касалликнинг барқарор ўсиши, асосан ёшларда, меҳнатга лаёқатлик аҳоли орасида учраши ва тез фурсатларда ногиронликка олиб келишидир. Фаол изланишларга қарамай, тарқоқ склероз касаллиги ҳозирда муаммолигича қолмоқда.

Сунги йилларда кўплаб невролог олимлар тарқоқ склероз касаллиги бўйича илмий изланишлар олиб боришмоқда. Олимларнинг фикрига кўра, айнан дегенератив ўзгаришлар қайтмас жараёнларнинг асосини ташкил қилади ва доимий оқибатларга олиб келади, айниқса нейropsихологик узгаришар бунга яққол мисол бўлиб хизмат қилади.

Кўплаб олимлар тарқоқ склероз касаллигида когнитив фаолтиятининг бузилишини қайд еттишган. Аммо қайд этилган учраш даражаси, амалиётдаги ҳолатга мос келмайди. Стационар шароитда даво муолажаларини олиб келаётган беморларда нейropsихологик когнитив бузилишларни аниқлаш етарликча амалиётда қўлланилмайди. Олимлар томонидан тарқоқ склероз касаллигида когнитив фаолияти бузилишини зўрайиб боришига тасир кўрсатувчи хавф омиллари етарликча ўрганилмаган.

Тарқоқ склероз касаллиги билан оғриган беморларни даволаш ҳозиргача долзарб бўлиб келмоқда. Замонавий фармокология ютуқлари натижасида тарқоқ склероз касаллигига чалинган беморларда касалликнинг зўрайиб кетишининг олди олинмоқда. Шунинг учун ҳам ҳозирги замонда тарқоқ склероз касаллигида самаралик тасир кўрсатувчи терапияни аниқлаш долзарблигича қолмоқда

Мақсад. Тарқоқ склероз билан хасталанган беморлар ва цереброваскуляар патологияси бор беморлардаги когнитив бузилишларнинг ўзига хос жихатларини ўрганиш.

Материал ва методлар. Биринчи гуруҳда 30 та (18 аёл ва 12 эркак) Цереброваскуляар патология ва Тарқоқ склероз касаллиги ташхиси McDonald (2017 й) критериялари бўйича беморлар киргизилди. Ремиттирловчи типда кечувчи беморлар сони 22 тани ташкил қилди, иккиламчи зурайиб борувчи типда кечувчи беморлар 18 тани ташкил қилди, назоратдаги беморларнинг ёш оралиги 40 ёшдан 64 ёшгача; касалликнинг давомийлиги 5 йилдан 18 йил оралигида. Ногиронлик даражаси EDSS шкаласи бўйича 2 дан 6.5 балгача. Иккинчи назоратдаги гуруҳимизга 25 та (16 аёл ва 9 эркак) 45 дан 65 ёшгача бўлган Тарқоқ склероз касаллиги ташхиси билан цереброваскуляар патология аниқланмаган беморлар қабул қилинди. Иккинчи гуруҳимиздаги беморлар касаллигининг давомийлиги 4 йилдан 16 йилгача, ногиронлик даражаси— 1,5 дан 6

балгача. Ремиттирловчи типдан кечувчи беморлар сони 20 тани, иккиламчи зўрай иб борувчи типда кечувчи беморлар сони 5 тани ташкил килди. Барча беморларда (MMSE) шкаласи бўйича психик статус, (Бека) шкаласи бўйича депрессия даражаси, (Спилбергера-Ханина) шкаласи бўйича хавотирлик даражаси, (Соат чизиш) тести ёрдамида хотира, (Бурдон) пробаси ёрдамида диққатни аниқлаш текширув усуллари ўтказилди.

Натижалар. Тарқоқ склероз касаллиги тасдиқланган иккала назоратга олинган гуруҳлардаги беморларда тушкунлик, хавотирлик ва когнитив бузилишлар аниқланди. MMSE шкаласи ёрдамида олинган натижалар шуни курсатдики цереброваскуляр патологияси бор ТС касаллиги билан хасталанган беморлардаги баллар, цереброваскуля патологияси йук беморларникига нисбатан паст булди ($p < 0,005$). Биринчи гуруҳдаги беморларнинг хавотирлик холати иккинчи гуруҳдагиларникига нисбатан баландрок бўлди. Тушкунлик холатлари иккила гуруҳда енгил 59 % ва ўрта 37 % даражада аниқланди. Когнитив бузилишлар: машқ бажарилишининг узайишига қараб (85% га 70%), толиқиб қолиш (78% га 64%), эслаб қолишнинг бузилиши (73% га 62%) ва қисқа муддатлик хотиранинг бузилиши (75% га 58%). Назоратдаги 1-гуруҳ беморларнинг 61 % да бош мия пешона бўлагининг дисфункцияси белгилари аниқланди, 2-гуруҳ назоратдаги беморларнинг 39 % да ўрта даражадаги когнитив бузилишлар аниқланди. Тарқоқ склероз ва цереброваскуляр патологияси бор беморларнинг 12 % да деменция борлиги аниқланди, 12 % беморлар ичида еса енг кўп деменция холатлари иккиламчи зўрайиб борувчи типда кечган беморларда ҳамда касаллик бошланганига 10 йилдан кўп бўлган, 60 ёшдан юқори, EDSS шкаласи бўйича 3,5 балдан паст бўлган беморларда аниқланди. Тарқоқ склероз ва цереброваскуляр касаллиги бор беморларда яққол намоён бўлувчи эмоционал лабиллик аниқланди.

Хулоса. Цереброваскуляр зарарланиш ва Тарқоқ склероз касаллиги биргаликда намоён бўлганида когнитив бузилишлар ўзига хос жихатга ва ёмон сифатлик кечишга ега. Тарқоқ склероз касаллигининг иккиламчи зўрайиб борувчи типда кечган беморларнинг когнитив бузилиш курсаткичлари ногиронликнинг даражасига, беморнинг ёшига, касалликнинг давомийлигига боғлиқ.

References:

1. Гусев Е.И. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания. 2015.
2. Демина Т.Л. Рассеянный склероз: патогенез, диагностика, дифференциальный диагноз и лечения Консилиум медикум, 2008.
3. Хулуп Г.Я., Флиппович Н.Ф. Клиническая и лабораторная диагностика рассеянного склероза. Минск: БелМАПО, 2005